

订阅本刊

高温胁迫根部钙信号强度 / 瞬时 Ca^{2+} 流入速率检测

实验意义

检测高温胁迫下的 Ca^{2+} 实时跨膜吸收 (内流) 速率

经典案例

Nat Plants 林鸿宣院士: “无损电生理”跨膜 Ca^{2+} 流为 G 蛋白通过钙信号调节蜡质合成进而调控水稻耐热性提供证据

扫码查看本文详细报道

New Phytol 于彦春 / 武丽敏: NMT 发现 KAR 酶失活致热激后叶肉吸 Ca^{2+} 失调为 KAR 酶通过调节胁迫信号赋予水稻耐热性提供证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 活体生理检测仪[®] (Physiolyzer[®]) (NMT300-PYZ 系列)

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可, 同一研究需保持一致, 即都是主根或都是侧根

2) 同一组内, 根长、根直径、根颜色尽量一致

3) 优先新生根或嫩根

检测流程

• 前处理

1. 将样品取出, 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根, 按压固定在冷热处理装置中的培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好

根样品固定

测样咨询

2. 加入 4mL 测试液浸没根，静置 30min

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

1. 先检测高温处理前（常温 25°C）的信号，再给与 45°C 瞬时高温处理，立即检测高温下的信号。
45°C 实时高温瞬时处理方法：
 - 使用 90mm+35mm 的特制组合培养皿
 - 常温信号检测结束后，在组合培养皿外圈空间中加入 12g 的 NaOH 药品
 - 在外圈空间中加入 40mL 25°C 的自来水，并使用滴管混匀
 - 将内圈空间中的测试液吸出，注意不要碰触样品
 - 在内圈空间中加入预热至 45°C 的 4mL 高温测试液后，立即检测
2. 检测位点：根分生区。距离根尖顶点 2d 的位置，
d= 根直径
3. 检测时长：高温处理前 5 分钟，高温处理后 10-20 分钟
4. 重复数：n≥8，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 ≥200μm）；10 倍（根直径 < 200μm）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Kan Y, et al. TT2 controls rice thermotolerance through SCT1-dependent alteration of wax biosynthesis. NAT PLANTS. 2021. 8(1):53.
3. Song Y, et al. High-Temperature-Responsive Poplar lncRNAs Modulate Target Gene Expression via RNA Interference and Act as RNA Scaffolds to Enhance Heat Tolerance. INT J MOL SCI. 2020 .21(18):6808.